

**ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
СТИЛИСТИЧЕСКОМУ АСПЕКТУ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE
IMPLEMENTATION OF AN ELECTIVE COURSE AIMED AT THE
STYLISTIC ASPECT ACQUISITION IN THE PROCESS OF TEACHING
FOREIGN COMMUNICATION IN HIGH SCHOOL**

ЧЕРНИКОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА,
аспирант, ассистент,
Курский государственный университет.

CHERNIKOVA EKATERINA LEONIDOVNA,
postgraduate student, assistant,
Kursk State University.

Статья посвящена представлению педагогического эксперимента, направленного на проверку эффективности процесса обучения школьников стилистическому аспекту на уровне среднего общего образования. Автор описывает основные этапы проведения опытно-экспериментальной работы, описание учебно-методического обеспечения и необходимых условий, которые были реализованы на различных этапах обучения стилистическому аспекту. Отмечено, что наиболее важными условиями, обеспечивающими эффективность представленной модели обучения, являются следующие: использование аутентичных материалов, развитие мотивации, применение стилистически направленных видов заданий. Сделан вывод, что полученные данные свидетельствуют о востребованности систематической работы со школьниками профильных классов над стилистическим аспектом иноязычного общения.

The article is devoted to the presentation of a pedagogical experiment aimed at testing the effectiveness of the process of teaching students the stylistic aspect at the level of secondary general education. The author describes the main stages of experimental work, the description of educational and methodological support and the necessary conditions that were implemented at various stages of learning the stylistic aspect. It is noted that the most important conditions ensuring the effectiveness of the presented training model are the following: the use of authentic materials, the development of motivation, the use of stylistically directed types of tasks. It is concluded that the data obtained indicate the need for systematic work with students of specialized classes on the stylistic aspect of foreign language communication.

Ключевые слова: *стилистический аспект, иноязычное общение, эксперимент, старшеклассники, профильные классы, педагогические условия.*

Key words: *stylistic aspect, foreign communication, experiment, high school students, specialized classes, didactic conditionals.*

Обучение старшеклассников стилистическому аспекту иноязычного общения представляет собой многоаспектный процесс. Для осуществления данного процесса была специально разработана модель, которая состоит из нескольких блоков и включает в себя основные подходы, принципы, методы, педагогические условия, критерии, показатели, а также алгоритм.

По мнению многих ученых, например, таких как В.М. Ляховитский [3, с. 89], В.И. Загвязинский [1, с. 72], эффективным средством проверки результативности любой модели обучения является опытно-экспериментальное обучение.

Гипотеза опытно-экспериментального обучения может быть сформулирована следующим образом: процесс обучения стилистическому аспекту иноязычного общения будет более эффективен, если он будет организован на базе механизма функционального переноса, основывающегося на сравнительно-сопоставительном изучении стилистических параметров речи в родном языке и в изучаемом иностранном языке.

Эксперимент длился в течение 2020-2022 гг. и проводился в два этапа:

- 1) в 2020-2021 учебном году был проведен констатирующий эксперимент;
- 2) в 2021-2022 учебном году был проведен формирующий эксперимент.

В данном эксперименте участниками стали более 200 старшеклассников нескольких общеобразовательных учреждений города Курск.

Задачами опытно-экспериментальной работы определены:

1) проверка целесообразности использования коммуникативно-когнитивного подхода (А.В. Щепилова) и коммуникативного метода иноязычного говорения (Е.И. Пассов) в процессе обучения старшеклассников стилистическому аспекту иноязычного общения в профильных классах;

2) апробация разных видов упражнений, направленных на овладение обучающимися старших классов функциональными стилями, а также стилистическими приемами и тропами;

3) проверка эффективности реализации педагогических условий, основными из которых являются: учет психологической составляющей обучения стилистическому аспекту общения; проведение сравнительно-сопоставительного анализа; мотивационное обеспечение процесса овладения стилистическими средствами; применение специальной системы заданий и другие [4, с.210].

В ходе проведения эксперимента выделены такие критерии, как мотивационно-ценностный, когнитивный, знаниевый и операционно-деятельностный, к каждому из которых относятся по два показателя.

Для проверки эффективности критериев модели обучения стилистическому аспекту иноязычного общения был использован следующий диагностический инструментарий:

- анкетирование на установление уровня мотивации к овладению стилистическим аспектом, как на родном, так и на иностранном языке;

- тестирование на определение уровня развития когнитивных механизмов обучающихся, связанных с процессом анализа и наглядно-образным мышлением;

- анализ аутентичных текстов, относящихся к различным функциональным стилям, и определение характерных для них стилистических характеристик и т.д.

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствовали о том, что обучающиеся не владеют в должной мере знаниями в области стилистики – как теоретическими, так и практическими, а, следовательно, не могут их применять в качестве средства общения в процессе решения коммуникативных задач на иностранном языке. У старшеклассников нет мотивации, их речь невыразительна и не передает коммуникативное намерение на основе применения стилистических приемов и тропов.

Формирующий эксперимент предполагал проверку результативности разработанного алгоритма модели обучения школьников стилистическому аспекту и видов заданий, направ-

ленных на распознавание, дифференциацию и применение необходимых стилистических средств, таких как метафора, эпитет, сравнение, гипербола и оксюморон. Остановимся на некоторых из них.

Одним из основных видов заданий является задание на сравнительно-сопоставительный анализ. Обучающимся было предложено сравнить применение стилистических приемов и тропов, содержащихся в высказываниях известных людей или отрывках публицистических и художественных текстов, как на русском языке, так и на английском языке, а также определить функцию стилистических средств, выполняемую в конкретной ситуации.

Другим видом заданий было задание с применением опор. Старшеклассники по аналогии с рассматриваемыми на занятии текстами использовали стилистические средства для решения определенной коммуникативной задачи на иностранном языке.

Немаловажную роль играли задания рефлексивного типа, в ходе выполнения которых педагог и школьники обсуждали корректность употребления лингвистических средств и различных стилевых параметров речи относительно заданной коммуникативной задачи.

Кроме того, в ходе организации занятий по иностранному языку были предложены разные виды работы, среди которых приоритетное значение имеет беседа-поиск. Данный вид работы организуется на основе тестов различных функциональных стилей в устной (интервью, подкасты, видеофрагменты) или в письменной формах. Старшеклассники с помощью наводящих проблемных вопросов и опор должны найти решение поставленной перед ними задачи. Таким образом, согласно мнению ученого Л.В. Латышиной, школьники совершают некий поиск, а затем и открытие истины [2, с.36]. Благодаря организации такого вида работы обучающиеся профильных классов развивают умение сопоставлять факты и понятия, что, в свою очередь, формирует умения системно мыслить, анализировать и приходиться к выводам на основе размышлений.

Другим видом работы над стилистическим аспектом иноязычного общения было участие в творческих проектах. Обучающиеся создавали на заданную тему собственные проекты, в рамках которых им было необходимо представить креативный продукт и стилистически адекватно оформить его, используя метафору, эпитет, сравнение, оксюморон или гиперболу (например, прорекламирровать популярное туристическое место) и др.

Основываясь на полученных результатах формирующего эксперимента можно утверждать, что избранные виды заданий вызывают интерес у старшеклассников, активизируют их учебную деятельность. Обучающиеся профильных классов отмечают, что данные виды заданий способствуют не только произвольному запоминанию материала, но и интеграции знаний по другим гуманитарным дисциплинам; они обладают как учебным, так и развивающим, познавательным и воспитательным эффектом.

Результаты изменений процентного соотношения обучающихся профильных классов со сформированными показателями представлены на рисунке 1.

Полученные нами данные свидетельствуют о востребованности систематической работы со школьниками профильных классов над стилистическим аспектом иноязычного общения. Данный факт доказывает необходимость введения в учебный план элективного курса «Стилистический аспект современного английского языка», направленного на знакомство обучающихся с понятийным аппаратом стилистики (с функциональными стилями и их характеристиками); а также на овладение основными стилистическими средствами, необходимыми для решения коммуникативных задач. Кроме того, в процессе опытно-экспериментальной работы была доказана эффективность педагогических условий, видов заданий, а также выбранного коммуникативно-когнитивного подхода и коммуникативного метода в качестве приоритетных.

Рис. 1. Результаты изменений процентного соотношения обучающихся профильных классов со сформированными показателями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева И.А. Обучение студентов анализу уроков иностранного языка: Метод, рекомендации. М: Изд-во МГПИ, 1985. 130 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с.
3. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 287 с.
4. Тарасюк Н.А. Формирование профессиональной готовности учителя к иноязычному дошкольному образованию: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002. 475 с.
5. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному. Теоретические основы: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2003. 56 с.

© Черникова Е.Л., 2023.